

ЦЕПИЛОВА Елена Сергеевна

*Сочинский государственный университет (Сочи, Краснодарский край, РФ)
доктор экономических наук, профессор; e-mail: elenatcepilova@mail.ru*

ЯКИМЕНКО Марианна Владимировна

*Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: mvuyakimenko@sfedu.ru*

**РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
В ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКЕ (ЭКОНОМИКЕ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА)**

Циркулярная экономика (экономика замкнутого цикла) появилась в научном дискурсе недавно, в развитие положений и целей в области устойчивого развития ООН. Целью статьи является определение перспектив развития туризма и индустрии гостеприимства в экономике замкнутого цикла. В работе применены данные аналитических отчетов Организации Объединённых Наций, Всемирной туристской организации, научные труды по циркулярной экономике, устойчивому туризму и устойчивому гостеприимству, а также бизнес-практика компаний индустрии. Авторами отмечено, что туризм является ресурсозатратной деятельностью, негативно влияя на климат, истощение природных рекреационных ресурсов, в т.ч. невозобновляемых, и, загрязняя окружающую среду, генерирует много пищевых, бытовых и неперерабатываемых отходов. В индустрии гостеприимства в рамках концепции циркулярной (циклической) экономики развивается устойчивое гостеприимство; в работе приведены его удачные примеры из российской и зарубежной практики. Для достижения глобальной цели – жизни в здоровом, зелёном и чистом мире, авторами предлагаются меры по внедрению принципов циркулярной экономики (экономики замкнутого цикла) в туризм и индустрию гостеприимства.

Ключевые слова: циркулярная экономика, экономика замкнутого цикла, устойчивый туризм, устойчивое гостеприимство, сертификация отелей Green Key

Для цитирования: Цепилова Е.С., Якименко М.В. Развитие туризма и индустрии гостеприимства в циркулярной экономике (экономике замкнутого цикла) // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №5. С. 51–58. DOI: 10.5281/zenodo.14940438.

Дата поступления в редакцию: 22 октября 2024 г.

Дата утверждения в печать: 20 декабря 2024 г.

UDC 338.48 EDN: EYIAXG
DOI: 10.5281/zenodo.14940438

Elena S. TSEPILOVA

*Sochi State University (Sochi, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor; e-mail: elenatcepilova@mail.ru*

Marianna V. YAKIMENKO

*Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: mvyakimenko@sfedu.ru*

DEVELOPMENT OF TOURISM AND THE HOSPITALITY INDUSTRY IN CIRCULAR ECONOMY (CLOSED-LOOP ECONOMY)

Abstract. *The circular economy (closed-loop economy) has appeared in scientific discourse recently, in development of the provisions and goals in the field of sustainable development of the United Nations. The purpose of the article is the prospects for the development of tourism and the hospitality industry in a closed-loop economy. The work uses data from analytical reports of the United Nations, the World Tourism Organization, scientific papers on circular economy, sustainable tourism and sustainable hospitality, as well as business practices of industry companies. The authors noted that tourism is a resource-intensive activity, negatively affecting the climate, depletion of natural recreational resources, including non-renewable ones, and, polluting the environment, generates a lot of food, household and non-recyclable waste. Sustainable hospitality is developing in the hospitality industry within the framework of the concept of a circular (cyclical) economy; the paper presents its successful examples from Russian and foreign practice. To achieve the global goal of living in a healthy, green and clean world, the authors propose measures to implement the principles of circular economy (closed-loop economy) in tourism and the hospitality industry.*

Keywords: *circular economy, closed-loop economy, sustainable tourism, sustainable hospitality, Green Key hotel certification*

Citation: Tsepilova, E. S., & Yakimenko, M. V. (2024). Development of tourism and the hospitality industry in circular economy (closed-loop economy). *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(5), 51–58. doi: 10.5281/zenodo.14940438. (In Russ.).

Article History

Received 22 October 2024

Accepted 20 December 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Логичным продолжением (и более продвинутым вариантом) устойчивого развития экономики является циркулярная экономика (экономика замкнутого цикла), где активнее обсуждается климатическая повестка, принимаются водородные стратегии, усиливаются позиции в возобновляемой, био- и водородной энергетике, безотходном производстве и сервисе. Все эти явления укладывались в концепцию целей в области устойчивого развития ООН. Однако военные и геополитические события 2022–2024г. внесли коррективы в мировую экономику – в настоящее время реализация этой концепции в России столкнулась со сложностями в дальнейшей имплементации ввиду ухода ряда зарубежных компаний, сокращения рентабельности российского бизнеса, дефицита кадров в гражданских секторах экономики.

Международные исследования циркулярной экономики реализуются в направлениях:

- очистка водных ресурсов,
- перспективы повторного использования ресурсов и товаров,
- восстановление ресурсов,
- совместное владение ресурсами без их покупки.

Анализ публикаций по проблематике исследования

В настоящее время существует не так много работ по заявленной в названии нашей статьи тематике. Но и отечественные, и российские учёные осознают важность и необходимость постепенного внедрения принципов циркулярности в туризм и индустрию гостеприимства.

«Интегративный подход к решению проблемы устойчивого развития туризма на циркулярной основе» разработан в работе С.Ю. Цёхла, Н.Д. Стахно [6, с.60].

Проводимые под эгидой Всемирной туристской организации (UNWTO) исследования

свидетельствуют о росте научного и делового интереса к экологическим туристским брендам, ориентации на устойчивое развитие и внедрение принципов циркулярной экономики в путешествиях и туризме¹.

Концепт-модель циркулярной экономики туризма представлена в статье С.И. Мишулиной [4].

Вопросы устойчивого туризма и гостеприимства поднимались в коллективных монографиях учёных Сочинского государственного университета [5] и Южного федерального университета [8].

Развитию устойчивого туризма в Сочинской курортной агломерации посвящена работа В.Н. Шарафутдинова, Е.В. Онищенко [7].

В целом, на настоящий момент в российской и зарубежной научной литературе достаточно подробно исследована сущность циркулярной экономики (экономики замкнутого цикла), не вызывает сомнения необходимость внедрения этой концепции в быденную жизнь и деловую практику. Однако недостаточно изучены вопросы использования принципов экономики замкнутого цикла в туризме и индустрии гостеприимства, чему и посвящена данная статья.

Методы и методология

При написании работы применены данные аналитических отчётов Организации Объединённых Наций, Всемирной туристской организации, Европейского союза; исследование также охватило анализ академических работ российских и зарубежных учёных, посвящённых вопросам циркулярной экономики, устойчивому туризму и устойчивому гостеприимству; изучена по открытым источникам бизнес-практика компаний индустрии. В процессе сбора, обработки и интерпретации данных были использованы аналитические, сравнительные и экспертные методы, позволяющие обеспечить научную глубину и обоснованность выводов.

¹ Circular economy in travel and tourism. URL: <https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/circular-economy-in-travel-and-tourism.pdf/> (Дата обращения: 02.10.2024).

Сущность циркулярной экономики (экономики замкнутого цикла)

Циркулярная экономика рассматривается как сегмент устойчивого развития (достижение Цели устойчивого развития 12 «Ответственное потребление и производство»). Она занимает центральное место в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций в сентябре 2015 г.²

В целом, «в текущий период из-за санкций и нестабильной ситуации на финансовом рынке бизнес-стратегии многих российских компаний связаны в первую очередь с выживанием, поэтому реализация принципов устойчивого развития отодвинута на второй план» [5, с. 49-50].

Если в текущих условиях экономический рост всё ещё зависит от эксплуатации природных ресурсов, то экономика замкнутого цикла направлена на обеспечение экономического роста за счёт «перехода от истощающего к регенеративному использованию природных ресурсов – готовая продукция и сырьё остаются в производственной цепочке так долго, как это возможно, а когда срок их использования подходит к концу, они возвращаются обратно в систему (так и замыкается цепочка)» [3].

В качестве одного из релевантных определений циркулярной экономики понимается «экономика, отличительным признаком которой является восстановительный и замкнутый характер, направленный на снижение потребления всех видов сырьевых и топливно-энергетических ресурсов и максимальное использование отходов»³.

Алгоритмом традиционной, нециркулярной экономики является «добыча или производство – потребление – утилизация» с использованием большого объёма легкодоступного сырья и дешёвой энергии, формировании многих отходов, в то время как для

циркулярной экономики требуется меньше ресурсов с пролонгированным жизненным циклом и минимальным количеством отходов. Алгоритмом циркулярной экономики является «добыча или производство – потребление – повторное использование вторичного сырья взамен первичного». Эту концепцию можно использовать в различных секторах экономики, на всех этапах жизненного цикла продукта или услуги, с привлечением более натуральных, растворимых, разлагаемых и применимых к повторному использованию материалов, соответствующих технологий и стиля потребления.

В части поведенческих привычек к циклической экономике относится осознанное потребление, включающее в себя сокращение покупок новых вещей, «медленную моду», увеличение доли арендованных, а не собственных вещей, сокращении объёма пищевых отходов и правильной утилизации.

С позиции потребителя предполагается, что вместо того, чтобы выбросить ненужные вещи, мы возвращаем их производителю, чтобы воспользоваться ими после ремонта, или же чтобы он мог переработать их для другого продукта.

В сервисе (услугах) циклическая экономика проявляется в том числе в явлении шеринга (совместного владения вещами), т.е. акцент смещён с продукта на сервис, предоставляя возможность получить доступ к ресурсам, но не обладать ими в течение их жизненного цикла. Например, клиенты каршеринга могут передвигаться, используя автомобиль, но не владея им. Различные сообщества людей могут совместно пользоваться отдельными предметами, передавая их из рук в руки (например, соседи по дому детскими товарами, строительными и хозяйственными инструментами и т.д.). Сюда же можно отнести различные сервисы аренды одежды, ювелирных изделий, средств персональной мобильности и т.д.

² Sustainable development goals. URL: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/> (Дата обращения: 01.10.2024).

³ Национальная стратегия развития экономики замкнутого цикла (циркулярной экономики) Республики Беларусь на период до 2035 года. URL: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C22400393/> (Дата обращения: 02.10.2024).

В индустрии туризма принципы циклической экономики проявляются в росте интереса к экотуризму, феномене *staycation*⁴ (проведении отпуска дома или в ближайших окрестностях), что сокращает выбросы выхлопных газов.

Опыт стран мира в циркулярной экономике

Национальные подходы к внедрению принципов циркулярной экономики существенно различаются: «Финляндия, Нидерланды применяют комплексную стратегию развития циркулярной экономики, Германия, Швеция, Португалия – ограничиваются отраслевыми программами, Испания, Словакия, Франция, Румыния – рассматривают возможность внедрения экономики замкнутого цикла (циркулярной экономики) в рамках системы обращения с отходами. В Республике Беларусь принята «Национальная стратегия развития экономики замкнутого цикла (циркулярной экономики) Республики Беларусь на период до 2035 года»⁵.

Федеральный проект «Экономика замкнутого цикла» – это межотраслевая инициатива Правительства РФ, призванная решить фундаментальные задачи в сфере обращения с отходами; «она направлена на возврат в хозяйственный оборот полезных компонентов, которые можно извлечь из отходов производства и потребления»⁶.

Элементы циркулярной (циклической) экономики в туризме

Туризм является ресурсозатратной деятельностью, негативно влияя на климат, истощение природных рекреационных ресурсов и загрязняя окружающую среду, генерирует много пищевых, бытовых и неперерабатываемых отходов. Причём ущерб природе наносится как в самом устойчивом виде туризма – экологическом (нарушаются природные

экосистемы), так и в самом урбанизированном – деловом (высокий уровень отходов).

Для продвижения концепции циркулярной экономики в Европейском Союзе в 2020–2023 гг. действовал проект *SenTour* по внедрению идей циркулярной экономики в туризме и индустрии гостеприимства; он финансировался в рамках Программы ЕС по повышению конкурентоспособности малых и средних предприятий, в т.ч. в туристском секторе. Проект будет способствовать координации деятельности по ускорению, проектированию, внедрению и развитию устойчивых решений в сфере туризма. В частности, были выбраны 3 сферы воздействия: сокращение пищевых отходов в туристском секторе; создание предложений по снижению пластика и переосмыслению упаковки по всей цепочке поставок; участие в рациональном и совместном потреблении ресурсов. В проекте участвовали 5 европейских стран (Италия, Испания, Северная Македония, Молдова и Греция), которые поддерживали развитие инноваций в циркулярной экономике, в частности, путём расширения цепочек поставок и симбиоза⁷.

Так как туризм, в широком смысле, является совокупностью секторов экономики, включая транспорт, розничную торговлю, медицинские услуги и др., и не всегда есть возможность выбора поставщиков или контрагентов, придерживающихся принципов циркулярной экономики. Сам турпродукт, являясь комплексом услуг, требует нелинейного решения по внедрению циркулярности.

Расширяющаяся практика применения принципов циклической экономики в практической деятельности субъектов туристского сектора указывает на фундаментальную возможность перехода туризма к такой модели. В то же время накопленный опыт приводит к

⁴ Exciting Travel Trends In 2024 To Watch Out For». URL: <https://tourismteacher.com/> (Дата обращения: 02.10.2024).

⁵ Национальная стратегия развития экономики замкнутого цикла (циркулярной экономики) Республики Беларусь на период до 2035 года. URL: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C22400393> / (Дата обращения: 02.10.2024).

⁶ Российский экологический оператор. URL: <https://reo.ru/ezc/> (Дата обращения: 01.10.2024).

⁷ <https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-practices/centour-or-how-help-smes-tourism-sector-transition-towards-circular-economy/> (Дата обращения: 02.10.2024).

пониманию того, что процесс трансформации может быть сложным и долгосрочным, как из-за особенностей процессов производства и потребления туристского продукта, так и из-за множественности и сложности внутриотраслевых и межотраслевых связей, различных уровней подготовленности к глубоким преобразованиям секторов, компаний и потребителей – участников цепочки создания стоимости туристского продукта [4, с. 17].

Не вызывает сомнений тезис, что «отношения с клиентами должны популяризировать экологический устойчивый туризм, информировать об экологической сертификации, бережных формах использования природных ресурсов, важности энергосбережения и экономии воды» [6, с.60].

Элементы циркулярной (циклической) экономики в индустрии гостеприимства

В индустрии гостеприимства в рамках концепции циркулярной (циклической) экономики развивается устойчивое гостеприимство, которое заключается в раздельном сборе мусора, переходу на систему zerowaste в приготовлении блюд в ресторане отеля и работе с местными производителями продуктов, внедрении системы «Умный курорт» и перехода на «зелёные закупки»⁸, использование солнечной энергии, переработка дождевой воды. Существует отдельный вариант сертификации отелей Green Key («Зелёный ключ»). Отечественные экостандарты развивают отдельные некоммерческие организации: стандарт для гостиниц по системе добровольной экологической сертификации продукции, работ и услуг по их жизненному циклу «Листок жизни» (Стандарт СТО-56171713-007-2020 «Услуги средств размещения. Требования экологической безопасности и методы оценки») создан с целью снижения нагрузки от деятельности туристической индустрии на окружающую среду через

изменение практики обращения с пищевыми отходами (их сокращение, способы утилизации и т. д.), запрет на использование одноразового пластика и приоритет биоразлагаемых компонентов. «В индустрии гостеприимства этим принципам соответствуют те места размещения, которые использует солнечную энергию, перерабатывает дождевую воду и работает по модели с низким уровнем пищевых и промышленных отходов (Zero waste)» [2, с. 40].

Дополнительно, в интерьерах могут быть использованы изделия ручной работы, созданные местными жителями по традиционным обычаям (мебель и предметы интерьера), при приготовлении блюд максимально задействованы поставщики местной продукции — всё это снижает не только расходы на логистику, но и сокращает выхлопные газы, а также является дополнительным источником дохода для местных жителей [5, с. 51-52].

Из конкретных примеров применения принципов циркулярной экономики можно привести здания отелей с нулевым выбросом CO₂ (класс Low Energy Class 2), использование солнечных панелей, систем охлаждения и отопления на основе грунтовых вод, применение органических продуктов питания, напитков и органических материалов, санитарно-гигиенических продуктов, не содержащих парабенов или аллергенных веществ, отказ от печатной продукции при предоставлении информации для гостей отеля, энергоэффективные и пригодные к вторичной переработке компоненты ИТ-инфраструктуры отеля, применение индукционных плит на кухне, переработка отходов из кухни для производства сельскохозяйственных удобрений, электромобили и электровелосипеды в качестве служебного транспорта⁹.

Заключение

Для достижения глобальной цели – жизни в здоровом, зелёном и чистом мире,

⁸ Устойчивый туризм на практике отелей курорта «Красная Поляна» // Ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ «Союз развития туризма в РФ». URL: <https://srtrf.ru/> (Дата обращения: 02.10.2024).

⁹ How Crowne Plaza Copenhagen Towers in Denmark Became One of the Most Sustainable Hotels Worldwide. URL: https://sustainability--leaders-com.translate.goog/crowne-plaza-copenhagen-towers-sustainable-hotel-example-denmark/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc/ (Дата обращения: 01.10.2024).

предлагаются следующие меры по внедрению принципов циркулярной экономики в туризм и индустрию гостеприимства:

- разработка нормативной базы для реализации принципов циркулярной экономики в туризме и индустрии гостеприимства;
- разработка инновационных экологических решений путём переосмысления бизнес-моделей, диверсификации продуктов и услуг в туризме и индустрии гостеприимства;
- межотраслевое сотрудничество в туризме и индустрии гостеприимства для продвижения принципов циркулярной экономики;
- создание сети организаций, сотрудничающих в продвижении принципов циркулярной экономики в туризме и индустрии гостеприимства.
- бенчмаркинг (отбор лучших практик) в туризме и индустрии гостеприимства для

продвижения принципов циркулярной экономики;

- содействие обмену передовым опытом на национальном и международном уровне в контексте тиражирования лучших практик продвижения принципов циркулярной экономики в туризме и индустрии гостеприимства.

В результате этих усилий рециклинг ресурсов, высокое качество услуг и рентабельность должны оставаться совместимыми целями бизнеса в туризме и индустрии гостеприимства. Как и в любом секторе сферы услуг ключевым моментом является вовлечение сотрудников в эти «зелёные» инициативы. Несомненно, современные системы рециклинга стоят недёшево, но повторное использование ресурсов в обслуживании также уменьшает общие затраты. Причём речь может идти или о сокращении неперерабатываемых отходов, или же о полном отказе от них.

Список источников

1. Гварлиани Т.Е., Карандасова Я.В. Концептуальные основы мониторинга эффективности экосистемного подхода на туристско-рекреационных территориях // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №1(110). С. 5-14. DOI: 10.5281/zenodo.11177089.
2. Джуха В.М., Родионова Н.Д., Цепилова Е.С., Бойко О.Н. Значение ESG-принципов в формировании уровня жизни городского населения // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. 2023. Т.11. №4(63). С. 32-43. DOI: 10.34220/2308-8877-2023-11-4-32-43.
3. Лейси П., Лонг Дж., Спиндлер У. Циркулярная экономика. Самое полное руководство по переходу к экономике замкнутого цикла. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2024. 368 с.
4. Мишулина С.И. Модель циркулярной экономики туризма // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №7. С. 5–18. DOI: 10.5281/zenodo.10560894.
5. Цепилова Е.С. и др. Драйверы устойчивого развития туристских территорий: Монография / Колл. авт. ; под ред. Т.Е. Гварлиани, Е.К. Воробей. М.: Директ-Медиа, 2023. 276 с.
6. Цёхла С.Ю., Стахно Н.Д. Реализация бизнес-моделей циркулярности в туризме // Геополитика и экогеодинамика регионов. 2023. Т.9(19). Вып. 1. С. 58–67.
7. Шарафутдинов В.Н., Онищенко Е.В. Основные проблемы и риски стратегирования Сочинской курортной агломерации на период до 2035 года // Социально-экономическое пространство регионов. 2024. №18(2). С. 120-136.
8. Методологический подход к оценке потенциала и сценарному прогнозированию развития туристско-рекреационных кластеров в условиях территориальной дифференциации / М.В. Якименко, Е.В. Жертовская, Ю.А. Пшеничных [и др.]. Уфа: ООО "ОМЕГА САЙНС", 2019. 172 с.
9. Daily C., Alexander S., Ehrlich P.R., Goulder L., Lubchenco J., Matson P.A., Mooney H.A., Postel S., Schneider S.H., Tilman D., Woodwell G.M. Ecosystem Services: Benefits Supplied to Human Societies by Natural Ecosystems // Issues in Ecology. 1997. Vol.1. Iss.2. Pp. 1-18.

10. Costanza R., de Groot R., Sutton P., van der Ploeg S., Anderson S.J., Kubiszewski I., Farber S., Kerry Turner R. Changes in the global value of ecosystem services // *Global Environmental Change*. 2014. Vol.26. Pp. 152-158. DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2014.04.002.

References

1. Gvarliani, T. E., & Karandasova, I. V. (2024). Konceptual'nye osnovy monitoringa effektivnosti ekosistemnogo podhoda na turistsko-rekreacionnyh territorijah [The effectiveness monitoring tools of ecosystem approach on resort areas]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(1/110), 5-14. doi: 10.5281/zenodo.11177089. (In Russ.).
2. Dzhukha, V. M., Rodionova, N. D., Cepilova, E. S., & Boyko, O. N. (2023). Znachenie ESG-principov v formirovanii urovnya zhizni gorodskogo naselenija [The importance of ESG principles in formation the standard of living of the urban population]. *Aktual'nye napravleniya nauchnyh issledovanij XXI veka: teorija i praktika [Actual Directions of Scientific Researches of the XXI Century: Theory and Practice]*, 11(4/63), 32-43. doi: 10.34220/2308-8877-2023-11-4-32-43. (In Russ.).
3. Lacy, P., Long, J., & Spindler, W. (2024). *Cirkuljarnaya ekonomika: Samoe polnoe rukovodstvo po perehodu k ekonomike zamknutogo cikla [The Circular Economy Handbook: Realizing the Circular Advantage]*. Moscow: Mann, Ivanov & Ferber. (In Russ.).
4. Mishulina, S. I. (2023). Model' cirkuljarnoy ekonomiki turizma [Circular tourism concept model]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(7), 5–18. doi: 10.5281/zenodo.10560894. (In Russ.).
5. Tsepilova, E. S. & at al. (2023). *Drajvery ustojchivogo razvitiya turistskih territorij [Drivers of sustainable development of tourist areas]: A monograph*. Moscow: Direkt-Media. (In Russ.).
6. Tsohla, S. Y., & Stakhno, N. D. (2023). Realizacija biznes-modelej cirkuljarnosti v turizme [Implementation of Circularity Business Models in Tourism]. *Geopolitika i ekogeodinamika regionov [Geopolitics and Ecogeodynamics of regions]*, 9(1), 58–67. (In Russ.).
7. Sharafutdinov, V. N., & Onishchenko, E. V. (2024). Osnovnye problemy i riski strategirovaniya Sochinskoj kurortnoj aglomeracii na period do 2035 goda [The Main Problems and Risks of Strategizing the Sochi Resort Agglomeration for the Period until 2035]. *Sotsial'no-ekonomicheskoe prostranstvo regionov*, 18(2), 120-136. (In Russ.).
8. Yakimenko, M. V., Zhertovskaya, E. V., Pshenichnykh, Yu. A., & at. al. (2019). *Metodologicheskij podhod k ocenke potenciala i scenarnomu prognozirovaniju razvitiya turistsko-rekreacionnyh klasterov v uslovijah territorial'noj differenciacii [Methodological approach to assessing the potential and scenario forecasting the development of tourism and recreational clusters in the context of territorial differentiation]*. Ufa: OMEGA Science LTD. (In Russ.).
9. Daily, C., Alexander, S., Ehrlich, P.R., Goulder, L., Lubchenco, J., Matson, P. A., Mooney, H. A., Postel, S., Schneider, S. H., Tilman, D., & Woodwell, G. M. (1997). Ecosystem Services: Benefits Supplied to Human Societies by Natural Ecosystems. *Issues in Ecology*, 1(2), 1-18.
10. Costanza, R., de Groot, R., Sutton, P., van der Ploeg, S., Anderson, S. J., Kubiszewski, I., Farber, S., & Kerry Turner, R. (2014). Changes in the global value of ecosystem services. *Global Environmental Change*, 26, 152-158. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2014.04.002.